

El uso de las herramientas digitales en el fortalecimiento de la comprensión lectora en las competencias de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué Bolívar

The use of digital tools in strengthening reading comprehension in the Social Sciences competencies at the Liceo Moderno Magangué Bolívar Educational Institution

Cindy Medina García

Universidad de Panamá

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8240

Resumen

Identificar las fortalezas en la comprensión lectora de las competencias de ciencias sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué a través del uso de las herramientas digitales logrando la calidad educativa con mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje obteniendo excelentes resultados en las pruebas externas e internas del establecimiento educativo como las Icfes que realizan los jóvenes del grado once. El objetivo de la investigación es formar a los educandos integralmente adquiriendo habilidades, conocimientos, destrezas, valores, competencias en todas las áreas especialmente en ciencias sociales que son los resultados que presentan dificultad los estudiantes a nivel nacional.

Después de realizar la investigación en la institución educativa se realizaron jornadas pedagógicas con docentes de primaria, secundaria y media fortaleciendo las competencias en el área de ciencias sociales pensamientos social, interpretación y análisis de perspectivas por último pensamiento reflexivo y sistémico contribuyendo a perfeccionar las practicas pedagógicas con el uso de las herramientas digitales. También se llevó a cabo talleres de motivación y responsabilidad a padres de familia, estudiantes con el apoyo de la docente orientadora promoviendo un aprendizaje contextualizado que se adapta a las realidades y necesidades de cada comunidad educativa.

A partir del análisis precedente del fortalecimiento de la comprensión lectora en las competencias de ciencias sociales, el trabajo colaborativo en la comunidad educativa es fundamental para alcanzar las metas propuestas en aras de mejorar la calidad de la educación con el uso de herramientas digitales innovando las practicas pedagógicas con la participación de todos los actores de la institución educativa.

Palabras clave: Recursos digitales, comprensión lectora, competencias, ciencias sociales y evaluación.

Abstract

Identify the strengths in reading comprehension of social science competencies in the students of the Liceo Moderno Magangué Educational Institution thru the use of digital tools, achieving educational quality with improvements in teaching and learning processes, obtaining excellent results in external and internal tests of the educational institution such as the Icfes taken by the eleventh-grade students. The objective of the research is to educate students comprehensively by acquiring skills, knowledge, abilities, values, and competencies in all areas, especially in social sciences, which are the results that students nationwide find difficult. After conducting the research at the educational institution, pedagogical workshops were held with primary, secondary, and high school teachers, strengthening competencies in the area of social sciences: social thinking, interpretation and analysis of perspectives, and finally, reflective and systemic thinking, contributing to the improvement of pedagogical practices thru the use of digital tools. Motivational and responsibility workshops were also held for parents and students with the support of the guidance teacher, promoting contextualized learning that adapts to the realities and needs of each educational community. Based on the previous analysis of strengthening reading comprehension in social science competencies, collaborative work within the educational community is essential to achieve the proposed goals aimed at improving the quality of education thru the use of digital tools, innovating pedagogical practices with the participation of all actors in the educational institution.

Keywords: Digital resources, reading comprehension, competencies, social sciences, and evaluation.

Introducción

En la institución educativa Liceo moderno Magangué se fortalecen las practicas pedagógicas con el uso de herramientas digitales en la comprensión lectora de las competencias del área de ciencias sociales logrando las habilidades investigativas, comunicativas, pedagógicas y tecnológicas en su formación integral con el objetivo de ser transformadores en la sociedad del siglo XXI.

La ponencia se lleva a cabo por los bajos resultados en los últimos años, en el área de ciencias sociales a nivel nacional, regional y municipal de la república de Colombia, por tal motivo los docentes buscan las estrategias de utilizar recursos digitales en el fortalecimiento de las practicas pedagógicas. Los objetivos que se quiere conseguir es Potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollando las competencias en pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento reflexivo y sistémico, creatividad, innovación, liderazgo en los estudiantes mediante el uso de las herramientas digitales en las prácticas de aulas de la institución educativa Liceo Moderno Magangué.

Los contenido a desarrollar es el planteamiento de la pregunta o problema de investigación, su justificación en términos de necesidades o pertinencia, objetivos general y específicos, la metodología que se orienta desde el método cualitativo igual que el modelo de investigación acción pedagógica, los participantes de la institución educativa por último la definición de las variables o categorías de la investigación para mejorar las practicas pedagógicas fortaleciendo la comprensión lectora de las competencias en el área de ciencias sociales utilizando recursos digitales.

Desarrollo (puede trabajarse con subtítulos o un único apartado)

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en términos de necesidades y pertinencia

La educación en Colombia se define como un proceso de formación integral que promueve el crecimiento personal, social, cultural, político, económico, que contribuye a la transformación de la sociedad, respetando los derechos y deberes establecidos en la norma. Según la Constitución política de Colombia en el Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Pag 24. En ella se desarrollan las competencias entendidas como el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes que tienen los seres humanos que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven. Según el MEN las competencias ciudadanas buscan formar a las personas para que puedan usar sus habilidades (cognitivas, emocionales, comunicativas) sus conocimientos de manera flexible, proponer alternativas creativas, novedosas para la resolución de los problemas individuales o sociales de manera cada vez más inteligente, comprensiva, justa y empática.

El enfoque de competencias implica cambios y transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, seguir este enfoque es comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar

el aprendizaje de los estudiantes Tobón, (2007). La formación en competencias logra en los educandos desarrollar un conjunto de capacidades conocimiento, habilidades, actitudes, intereses, motivos y experiencias que fortalecen la formación integral. En el área de ciencias sociales se desarrollan tres competencias: pensamiento social que es la capacidad de análisis basado en conceptos; interpretación y análisis de perspectivas estudia de forma crítica las problemáticas de la sociedad por ultimo pensamiento reflexivo y sistémico que exige la comprensión de la realidad social como un sistema y, posteriormente, usar diferentes modelos para solucionar algún problema.

En los últimos años se han presentado bajos resultados académicos en los estudiantes de secundaria en las pruebas externas e internas de los establecimientos educativos por ende la investigación educativa busca conocer las causas que llevan a los educandos a obtener el rendimiento expuesto por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el cual se aplica una evaluación de las capacidades, habilidades y aptitudes de los estudiantes asociadas a lectura, matemáticas y ciencias que, en su conjunto, están involucradas en la resolución de problemas y situaciones de la vida.

De la misma forma el énfasis de evaluación educativa busca fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos contribuyendo a mejorar el desarrollo pedagógico en todos los programas, proyectos elaborados en las instituciones educativas. También facilita los procesos investigativos relacionados con la evaluación en todos los aspectos para la búsqueda de mejora continua y lograr la eficiencia y eficacia en la calidad de educación. En efecto, todas las evaluaciones se hacen con el propósito de medir las habilidades de los estudiantes, de los docentes y del sistema educativo nacional, haciendo una comparación con otros países que también coinciden en la aplicación de las mismas pruebas que hace Colombia. Ahora bien, el problema planteado en el presente trabajo corresponde a las falencias que presentan los educandos con respecto a la comprensión lectora en las competencias de ciencias sociales como pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento reflexivo y sistémico, es decir, hacer una revisión de las dificultades que presentan en la comprensión de un texto, modelos conceptuales, características o contextos de aplicación, dimensiones especiales y temporales de eventos, problemáticas de ámbitos sociales también en conocer la intención que tiene el autor y dar una postura crítica ante el documento que está leyendo. Por lo tanto, es necesario conocer como es el panorama internacional que tienen los estudiantes, así como también el sistema educativo con respecto a la problemática que se abordará.

Llegado a este punto es pertinente mencionar que según MinEducación (2022) la prueba PISA se encarga de “evaluar el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias” (p. 1). Colombia en los últimos años se ha

sometido a este tipo de evaluación, y haciendo un análisis del estudio de los resultados de la prueba PISA 2022, con respecto a los países de América Latina, el país se ubica en el sexto puesto entre los países latinoamericanos participantes (Chile Uruguay, México, Perú, Costa Rica , Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Guatemala). A continuación se muestra la tabla de resultados y las diferencias que hay entre la OCDE, Latinoamérica y Colombia, comparados con los del año 2018 y 2022.

Tabla 1. Puntaje promedio por prueba - PISA 2018 vs. 2022
(Fuente: Nota país OCDE - PISA 2022)

	OCDE		Latam		Colombia	
	2018	2022	2018	2022	2018	2022
Lectura	487	476	407	399	412	409
Matemáticas	489	472	388	373	391	383
Ciencias	489	485	403	399	412	411

En Colombia los resultados de las pruebas Icfes presentan bajos resultados en el área de ciencias sociales por tal motivo la investigación en curso busca darle solución a los problemas que se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje . Las dificultades más constantes a la geografía que se han encontrado giran en torno a acepciones como la comprensión del espacio, lectura, comprensión e interpretación de mapas y planos, conceptos geográficos, observación en geografía, actitudes y por último valores en el proceso de toma de decisiones sobre el uso del espacio y gestión medioambiental. (Quero, 2021,pp 219).

En el plano local la institución educativa Liceo moderno Magangué en los últimos años desde el año (2017) el promedio del establecimiento es de 245, en el año (2018) 239, en los años de la pandemia covid 19 (2020) el puntaje bajo a 230 el año siguiente 223, en el año (2022) 228 y por ultimo (2023) 253 puntos.

Aun así, los resultados de los estudiantes en el área de ciencias sociales no son alentadores en el año 2017 el promedio es de 47, en el 2018 45 puntos, en 2019 44, en 2020 45 puntos al año siguiente 2021 41, en 2022 43 puntos y en el año 2023 49 puntos.

Objetivo General

Potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollando las competencias en ciencias sociales, la creatividad, innovación, crítica y liderazgo en los estudiantes mediante el uso de herramientas digitales en la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué.

Objetivos específicos

- 1) Revisar la comprensión lectora en las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué
- 2) Identificar las estrategias pedagógicas para la utilización de los recursos digitales que apoyen la comprensión lectora en las competencias del área de ciencias sociales teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la I.E.
- 3) Analizar las estrategias pedagógicas a través de las herramientas digitales para el fortalecimiento de la comprensión lectora en las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué.
- 4) Establecer las herramientas digitales para el fortalecimiento de la comprensión lectora en las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué.

Metodología

La presente investigación se orienta desde el método cualitativo que es definido por (Hernández, 2014) como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. Se hace indispensable hacer el uso de este tipo de enfoque debido a que se desea hacer visible e interpretar la realidad que acontece en el acto pedagógico para incidir en el problema de investigación planteado a partir de la comprensión de la misma, por lo tanto, la investigación cualitativa se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo del proceso investigativo.

El enfoque cualitativo le da un aporte significativo a la investigación social debido que permite al investigador conocer de manera directa la realidad que se desea percibir, como lo establece Denzin 1994 citado en (Jurgenson, et al, 2014) “hablar de método cualitativo es hablar de un modo de investigar los fenómenos sociales, en el que se persiguen determinados objetivos para así, dar respuesta a algunos

problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación” (p.3) de esta manera este tipo de estudio le permite al investigador tener experiencia e interactuar con el objeto que se tiene por estudio.

Así mismo (Jurgenson, et al, 2014) considera que el enfoque permite al investigador social “describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera natural”. Por lo tanto, el poner en uso el corte cualitativo permite comprender más afondo las diferentes situaciones que surgen y que son sometidos a un estudio, para determinar las variantes que pueden llevar a que se presente un fenómeno social.

Con la implementación de este enfoque se busca caracterizar la importancia de la comprensión lectora y su incidencia dentro del proceso de aprendizaje, teniendo como referencia las prácticas educativas en el área de ciencias sociales en los estudiantes de Liceo Moderno Magangué.

Modelo de la Investigación

El enfoque cualitativo le da un aporte significativo a la investigación social debido que permite al investigador conocer de manera directa la realidad que se desea percibir, como lo establece Denzin 1994 citado en (Jurgenson, et al, 2014) “hablar de método cualitativo es hablar de un modo de investigar los fenómenos sociales, en el que se persiguen determinados objetivos para así, dar respuesta a algunos problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación” (p.3) de esta manera este tipo de estudio le permite al investigador tener experiencia e interactuar con el objeto que se tiene por estudio.

Así mismo el maestro investigador cualitativo es un actor social, participa e interactúa con los educandos para comprender, interpretar, criticar y ejecutar los procesos de enseñanza fortaleciendo las prácticas de aulas con metodologías inclusivas. Como dice Rojas (2019). La investigación cualitativa se configura de manera pertinente para la Educación. Permite aplicar y proponer mejoras continuas a la estructura de la realidad social emergente de la formación de la comunidad educativa. Se soporta en la transferencia, producción concreta de conocimientos, ideas, acciones, materiales, las que necesariamente a partir de la revitalización se corrigen, rectifican, modifican, superan y renuevan (p.3).

El presente trabajo se fundamenta en el modelo de investigación acción pedagógica –IAP, que según Restrepo (2014) es un “método eficaz para construir saber pedagógico por parte del docente” este saber tiene que ver con la práctica pedagógica la cual busca mejorar o transformar la educación desde el papel del maestro tomando como referente siempre al educando. Desde los planteamientos del autor, este

modelo permite que el maestro reflexione sobre su labor como docente en medio de su cotidianidad, evaluándola y transformando su práctica pedagógica como una forma de obtener un saber propio, es decir, permite al docente convertirse en investigador de sí mismo, con el fin de evaluar su quehacer en el aula de clase y realizar de esta manera mejoras que puedan contribuir a fortalecer su proceso de aprendizaje con sus estudiantes.

El modelo referido cobra importancia en esta investigación en la medida en que la acción del maestro como agente investigador e innovador, transforma el contexto, participa activamente, descubriendo las posibles falencias que se presentan en el aula con los educandos, y particularmente en la comprensión lectora de las competencias en ciencias sociales, siendo un agente de cambio para el medio que lo rodea.

Siguiendo con Restrepo, propone unas fases en la IAP: la primera, es conocida como una “deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro”, la segunda, como “reconstrucción o planteamiento de alternativas” por último, se encuentra la fase “evaluación de la efectividad de la práctica construida”, es decir, el educador parte de realizar una autoevaluación de su práctica educativa lo que lleva a determinar un conocimiento y comprensión profunda de su quehacer, conocidas las debilidades y falencia en la fase anterior, se inicia una reconstrucción del diseño de una nueva práctica pedagógica y en la fase final se valida la efectividad de esta práctica nueva que el docente realiza.

La investigación en curso presenta unas fases, se parte del problema de investigación, seguidamente se identificó la estrategia a implementar, para ser sometida a un proceso de análisis, interpretación, reflexión y evaluación, por parte de los docentes.

Participantes

Para este trabajo la población está conformada por estudiantes del grado 7°02 de la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué de carácter oficial, ubicada en el municipio de Magangué Bolívar. Este grupo poblacional en su mayoría proveniente de hogares disfuncionales con ganas de estudiar y salir adelante, este grado escolar está compuesto por 30 estudiantes quienes tienen un promedio de edad entre los 12 y los 15 años. De ellos, 12 pertenecen al género femenino y 18 al masculino, el 90% de los integrantes del grupo vive en los barrios Recreo, Maracaná, Olaya y Belisario.

Grafica 2

Población

Fuente. Elaboración propia. 2024

Categorías o variables del Estudio:

Teniendo en cuenta que esta investigación es de tipo cualitativo se pueden trabajar variables y categorías que le den un enfoque más preciso a los procesos de análisis y recolección de información. En este sentido, se establecen las categorías que se tuvieron en cuenta en el proceso orientado a los estudiantes de la institución educativa Liceo Moderno Magangué -Bolívar. A partir de los objetivos específicos se definen las categorías y subcategorías que incorporan elementos de análisis importantes para la reflexión.

En cuanto al primer objetivo específico relacionado con diagnosticar el nivel de comprensión lectora en las competencias del área de ciencias sociales que desarrollan los estudiantes, se definen las competencias de pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo sistémico. Dentro de las cuales se indagan a través de una prueba de entrada diseñada con el software google forms para determinar cuáles son las habilidades que se debe fortalecer.

Para la fase del diseño asociada al segundo objetivo, se crea una estrategia basada en secuencias didácticas utilizando el tema el origen y evolución del ser humano que nutren la estructuración de la herramienta digital, para el fortalecimiento de la comprensión lectora en el área de ciencias sociales. Aquí, además de las categorías y subcategorías ya presentadas, se establece los recursos educativos digitales – RED diseñados en los softwares canva y educaplay, gracias a los cuales la población seleccionada puede acceder a las actividades alojadas en esta plataforma.

De igual manera en la fase de implementación del recurso educativo digital basada en la secuencia didáctica del tema origen y evolución del ser humano por medio de la herramienta digital para el fortalecimiento de la comprensión lectora, se utiliza el diario pedagógico como instrumento de observación para describir la participación de los estudiantes en las actividades y de esta manera darle respuesta a la problemática de la investigación.

Finalmente, en la fase de evaluación, que responde al último objetivo, se utiliza como instrumento la prueba de salida realizada en Google forms, la cual retoma las subcategorías del diagnóstico para evidenciar el nivel de incremento en los aprendizajes.

Conclusiones

Esta investigación demuestra su compromiso al fiel cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Colombia 1991, que en su artículo 67 establece que la educación es un derecho. Teniendo en cuenta el primero objetivo, en la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué los estudiantes en los primeros cursos de secundaria al momento de leer no tenían la capacidad de entender lo que estaba escrito, la prueba de entrada se basó en la competencia comunicativa y dentro de ella la comprensión lectora, este proceso supone la presencia de actividades cognitivas básicas como lo es la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la deducción, la comparación y la asociación. Igualmente, una formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual y social. (MEN 1998).

Referente al segundo objetivo se puede concluir que la secuencia didáctica fue de gran ayuda ya que a través de ella se logró motivar a los estudiantes con el desarrollo de cada una de las presentaciones y actividades en las diferentes unidades, su creación en la plataforma digital fue de gran impacto para los educandos al ser algo novedoso para ellos, cada sesión contenía un interfaz que les permitía interactuar con presentaciones, videos, páginas y otras herramientas añadidas que facilitaron el proceso enseñanza aprendizaje.

El diseño de la estrategia fue la más acertada para observar los avances de los estudiantes en su comprensión lectora, alojar en la plataforma, recursos y herramientas digitales en cada unidad, cambió la dinámica de enseñanza porque despertó el interés de los educandos para que leyeran e identificaran cada una de las subcategorías de la comprensión lectora, mejorando en cada sesión esta última.

En relación con el tercer objetivo se pudo concluir que la implementación de la intervención pedagógica basada en una secuencia didáctica utilizando las herramientas digitales cuyo fin era fortalecer la comprensión lectora en las competencias de ciencias sociales, teniendo en cuenta cada una de las subcategorías de esta misma, los estudiantes acogieron de forma positiva, dinámica y receptiva la aplicación del instrumento, ya que este centró la atención de los participantes en su proceso de aprendizaje, el cual se vio reflejado en los resultados de la evaluación final.

Finalmente, para el cuarto objetivo se evidencia la efectividad de las herramientas digitales, con un avance del 50% al 90% en las categorías y subcategorías de estudio, la implementación de la secuencia didáctica alojada en la plataforma tecnológica ofreció nuevos ambientes de aprendizajes donde predominaba la innovación tecnológica, lo cual fue motivante y oportuno para el aprendizaje y mostrar resultados significativos en el proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa Liceo Moderno Magangué.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almenara, J. C., & Cejudo, M. d. (2015). *Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)*. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de <https://www.redalyc.org/pdf/695/69542291019.pdf>
- Barraza, A. (2012). *Propuestas de intervención educativa*. (U. P. Durango, Ed.) México. Obtenido de <http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/ElaboracionPropuestas.pdf>
- Callejas, L. (2015). *Las TIC y el hipertexto en el fortalecimiento de la comprensión lectora*. Universidad de la Sabana, Bogotá. Colombia. Obtenido de https://1library.co/document/zwvn2ggq-tic-hipertexto-fortalecimiento-compresion-lectora.html?utm_source=related_list
- Cassany, D. (2004). *Las palabras y el escrito*. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
- Cassany, D., & Aliagas, C. (2007). Miradas y propuestas sobre la lectura. *Aula de innovación educativa*, 162, 18-22.
- Cobo, J. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. *Zer*, 14(27), 295-318. Obtenido de <https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/2636>
- Colombia, C. (2019). *Secretario Senado*. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011.html

- Constitución Política de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá, Colombia.: Secretaria de Senado. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#40
- DBA. (2015). *Derechos Básicos de Aprendizaje*. Ministerio de Educación Nacional, Colombia. Obtenido de http://cedidguillermocanoisaza.edu.co/Archivos_Pdf/DBA/DBA_C.Sociales.pdf
- De Zubiría, J. (2019). Mala comprensión lectora tiene a Colombia en el fondo de las pruebas Pisa: ¿Qué hacer? *Semana*. Obtenido de <https://www.semana.com/educacion/articulo/mala-comprension-lectora-tiene-a-colombia-al-fondo-de-las-pruebas-pisa-que-hacer-para-mejorar/643045/>
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (1998). *Strategiess of qualitative inquiry*. Sage publications.
- Díaz-Barriga, A. (2013). Secuencias de aprendizaje. ¿Un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas didácticas? *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 17(3), 11-33. doi:<https://www.redalyc.org/pdf/567/56729527002.pdf>
- Estrada, J. G. (2014). *Diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza de los cálculos químicos en la educación media desde la función formativa de la evaluación*. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de <http://bdigital.unal.edu.co/45341/1/78714999.2014.pdf>.
- Freire, P. (1989). *Alfabetización: Lectura de la palabra y lectura de la realidad*. Paidós.
- Habermas, J. (1990). *La lógica de las ciencias sociales*. Madrid, España: Editorial Tecnos, S.A. Obtenido de <https://epistemologiauv.files.wordpress.com/2014/08/64849213-habermas-jurgen-1967-la-logica-de-las-ciencias-sociales-130217190311-phpapp02.pdf>
- Hamra, D. (2006). El Desarrollo de Comprensión Lectora en Ciencias Sociales. Obtenido de http://servicios.abc.gov.ar/docentes/capacitaciondocente/plan98/pdf/compsion_lectora.pdf
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2015). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill. Obtenido de http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_158/recursos/e-books/16062015/metodologia.pdf
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill. Obtenido de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- 2017/itemlist/tag/Talleres%20y%20jornadas%20de%20divulgaci%C3%B3n

- Jurgenson, J., Camacho, S., Maldonado, G., Trejo, C., Olguín, A., & Pérez, M. (2014). *La investigación cualitativa*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Obtenido de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html>
- Ley-1955. (2019). *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*. Colombia. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html
- Melo, S. M. (2013). *Implementación de estrategias didácticas para la enseñanza de la estequiometría en estudiantes de grado 11 de enseñanza media*. Obtenido de <http://bdigital.unal.edu.co/10308/1/36758490.2013.pdf>
- Mineducación. (2018). *Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura Colombia*. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1079/1/Ministerio_de_Educacion_Resolucion_2343_junio_5_de_1996.pdf
- MINTIC. (2018). *Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
- MinTIC-2021. (2021). *Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*. Obtenido de <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/>
- Romero. (2015). *Aplicación de las TIC en la educación*. Obtenido de <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/52/51>
- Rovira, J. (2016). *Mirar como maestros para el desarrollo de la comprensión lectora*. *Revistas UMA*, 6, 58-75. doi:<https://revistas.uma.es/index.php/revistaISL/article/view/10976/11176>
- Rovira, J. (2016). *Nuevas estrategias digitales para la Educación Literaria: gamificación y narrativas transmedia en constelaciones literarias*. Universidad de Alicante. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61840/1/2016_Rovira_etal_Tecnologia-innovacion.pdf
- Rueda-Ortíz, R., & Franco-Avellaneda, M. (2018). *Políticas educativas de TIC en Colombia: entre la inclusión digital y formas de resistencia-transformación social*. *Pedagogía y Saberes*, 48, 9-25. doi:<https://www.redalyc.org/journal/6140/614064440002/html/>
- Saldarriaga. (2016). *La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea*. Obtenido de <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/298>

Sampieri, H., Collado, F., & Lucio, B. (2017). *Metodología de investigación*. México.: Mc Graw-Hill.

Sánchez-Chávez, L. (2013). La comprensión lectora: hacia una aproximación sociocultural. *Diálogos*, 12, 7-16.

SenadodelaRepublica. (2018). *Constitución Política*. Recuperado el 31 de 03 de 2019, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Solé, I. (1992). *Estrategias de Lectura*. Barcelona. España: Editorial Graó.

Solé, I. (1992). Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la comprensión lectora. *Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje*, 39-40. doi:<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=749227>

Teberosky, A., & Jarque, M. (2014). Interacción y continuidad entre la adquisición del lenguaje y el aprendizaje de la lectura y la escritura. *Ruta maestra*, 8, 21-26.

Teberosky, A., & Tolchinsky, L. (1995). *Más allá de la alfabetización*. (Vol. Aula XXI). Buenos Aires: Santillana.

Toro, C., & Monroy, M. (2017). Las TIC: Estrategia para mejorar la competencia lectora-interpretativa en el área del lenguaje. *Revista Universidad Católica Luis Amigó*, 1. doi:<https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RULuisAmigo/article/view/2653>